

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Федянин Виталий Иванович¹, Квашнина Галина Анатольевна²,
Шуткин Александр Николаевич³

¹Доктор технических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fedyanin.50@mail.ru

²Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

³Доктор технических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

Аннотация

В статье рассматривается комплекс законодательных мер устанавливающих четкие требования к пожарной безопасности при строительстве индивидуальных жилых домов, обязывая владельцев обеспечивать противопожарные расстояния, применять негорючие материалы и конструкции, а также соблюдать ряд других обязательных мер. Контроль за исполнением этих требований возложен на ряд государственных структур, в том числе МЧС, Госпожнадзор и Минстрой. Они регулярно обновляют и корректируют нормативные документы, адаптируя их к современным условиям, и постоянно напоминают домовладельцам о необходимости строгого соблюдения мер противопожарной защиты.

Ключевые слова: пожар, контроль, природа, дом, закон.

I. ВВЕДЕНИЕ

Согласно информации от МЧС, печальная статистика свидетельствует о том, что более половины всех пожаров (свыше 65%) возникает в жилых зданиях, приводя к уничтожению имущества и гибели людей. Ввиду беспорядочной застройки частного сектора, даже небольшая случайность может стать причиной масштабного пожара, быстро охватывающего целые кварталы. В подобных обстоятельствах, сдерживание огня становится практически неосуществимой задачей.

На ликвидацию последствий таких пожаров требуются огромные усилия и материальные средства, которые, к сожалению, не всегда достаточны для борьбы с разбушевавшейся стихией. Урон от пожаров зачастую оказывается непоправимым. Поэтому, на этапе проектирования и возведения собственного дома, крайне важно строго придерживаться действующих строительных правил и стандартов, чтобы выявить и устранить возможные угрозы.

Законодательство РФ устанавливает четкие требования к пожарной безопасности при строительстве индивидуальных жилых домов, обязывая владельцев обеспечивать противопожарные расстояния, применять негорючие материалы и конструкции, а также соблюдать ряд других обязательных мер.

Контроль за исполнением этих требований возложен на ряд государственных структур, в том числе МЧС, Госпожнадзор и Минстрой. Они регулярно обновляют и корректируют нормативные документы, адаптируя их к современным условиям, и постоянно напоминают домовладельцам о необходимости строгого соблюдения мер противопожарной защиты.

Комплексный подход к обеспечению пожарной безопасности, включающий как организационные мероприятия, так и технические решения, является надежной защитой от возгораний. Его цель - не допустить возникновения пожаров, свести к минимуму возможные последствия, а также защитить жизни людей и сохранить их собственность.

Основополагающим документом, определяющим правила пожарной безопасности, выступает Федеральный закон № 69-ФЗ (с поправками, действующими с 26 июля 2019 года). Данные законодательные акты предъявляют строгие требования к частному жилищному строительству на протяжении всего жизненного цикла проекта. Наряду с ними, важную роль играют и другие государственные стандарты, создающие надежную основу для обеспечения противопожарной безопасности.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Соблюдение противопожарных норм при возведении индивидуального жилья – залог безопасности и предотвращения возгораний. Лица, осуществляющие строительство, обязаны иметь необходимые знания в сфере гражданского и смежного с ним законодательства для соблюдения интересов всех сторон, вовлеченных в процесс строительства. Перед началом строительных работ необходимо тщательно ознакомиться с действующими нормативами. В первую очередь, владельцам участков следует обеспечить соответствие санитарным требованиям. Существенным фактором является правильное размещение здания и инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, канализации и прочие.

Критически важно четко определить границы расположения источников питьевого водоснабжения, мест компостирования и временных пунктов складирования строительного и бытового мусора. Это способствует предотвращению загрязнения окружающей среды и гарантирует соблюдение санитарных норм, что существенно для благополучия как проживающих в доме, так и для соседних территорий. В связи с этим, действующие в России нормативные акты строго регулируют минимальные расстояния между разными объектами на территории индивидуального жилищного строительства, гарантируя безопасность и комфорт проживания.

Объекты	Минимальное расстояние
От дома до бани или летнего душа	6-8 метров
От дома и хозпостроек до уборных	12 метров
От колодцев до компоста	8 метров
От дома до детских площадок или зон отдыха	5 метров

Для обеспечения пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм, критически важно зонировать территории с высокой вероятностью возникновения пожара. Например, площадки для жарки пищи на открытом воздухе (барбекю) должны располагаться на дистанции не менее 7 метров от жилых строений, а места складирования горючих веществ – на расстоянии от 10 метров и дальше.

Согласно п. 5.3.4 СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства". "До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3 метра; от постройки для содержания скота и птицы – 4 метра; от других построек (сарая, гаража, навеса и др.) – не менее 1 метра". Предельная высота забора между соседями не должна превышать 2,2 метра. В случае достижения согласия между заинтересованными сторонами, допустимо использование живой изгороди в качестве ограждения, при этом ее высота не должна превышать полутора метров. Выявление несоответствий установленным требованиям может быть инициировано как со стороны государственных инспекций, контролирующей строительную деятельность, так и со стороны владельцев соседних участков.

Ниже на рисунке представлено более детально расстояние от различных строений.

По закону.

Особые предписания действуют в отношении строительства беседок и бань, при этом необходимо принимать во внимание строительные материалы, использованные при возведении жилого дома. Наибольшую опасность в плане воспламенения представляет собой необработанная древесина. В противоположность дереву, кирпич и бетон обладают большей огнестойкостью. Росреестр в своем письме от 12 мая 2020 г. № 4200-АБ/20 дал пояснения относительно подсчета этажности индивидуальных жилых домов для целей их упрощенной регистрации (без разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, на основании уведомлений). Согласно разъяснениям, индивидуальный жилой дом – это отдельно стоящее здание, имеющее не более трех надземных этажей и высоту, не превышающую 20 метров. При этом, в ЕГРН отражаются данные обо всех этажах таких объектов, включая подземные и надземные. В техническом плане указывается общее количество этажей и количество этажей, расположенных под землей. Этажность здания определяется с учетом всех надземных этажей, в том числе технического, мансардного и цокольного, если верхняя точка его перекрытия возвышается над средним уровнем земли на 2 метра и более.

При определении общего количества этажей принимаются во внимание все этажи, включая подземные, подвальные, цокольные, надземные, технические, мансардные и другие. Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало письмо от 25 октября 2013 года № ОГ-Д23-15177, разъясняющее вопрос включения площади мансарды в общую площадь жилого дома. Представители власти проанализировали ситуацию и пришли к заключению, что мансарда является полноценным помещением. Следовательно, при оформлении документов мансардный этаж признается полноценным этажом, имеющим, однако, свои специфические особенности.

В двухэтажных зданиях, согласно положениям Федерального закона № 123 и нормам, установленным в СП 1.13130, в качестве путей для эвакуации разрешается использовать внутренние лестницы 2-го типа, а также лестничные конструкции с поворотными или винтовыми ступенями. При этом какие-либо особые требования к пределу огнестойкости, пожарной опасности применяемых материалов, габаритам или крутизне подъема к лестницам не предъявляются.

В зданиях, имеющих три уровня, лестничные пролеты без защиты разрешается использовать для эвакуации, если для достижения безопасного места (улицы) нужно пройти не больше одного яруса вверх или вниз. Однако, если в трехэтажном здании для выхода с верхнего уровня необходимо спуститься на два этажа, использование открытых лестниц в целях эвакуации возможно только при соблюдении ряда требований: прежде всего, каждое помещение, используемое для сна, должно иметь как минимум одно окно, расположенное на небольшой высоте (не выше метра от уровня пола); во-вторых, из этих помещений должен быть обеспечен свободный проход в коридор или холл с выходом на балкон; и, в-третьих, высота окон и балконов над уровнем земли не должна превышать семи метров. В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.4, независимо от характеристик огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, разрешается проектирование пристроенных или встроенных помещений, предназначенных для парковки автомобилей, в соответствии с СП 113.13330. Автостоянки и помещения общественного назначения должны быть отделены от остальной части здания с использованием противопожарных конструкций (перегородок и перекрытий) с показателем огнестойкости не менее EI 45, согласно СП 4.13130. Дверные проемы в противопожарных перегородках должны быть оборудованы противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 30, укомплектованы уплотнителями в притворах и устройствами автоматического закрывания, и не должны иметь прямого выхода в жилые помещения.

В цокольных этажах частных домов, как и во всем здании, важно обеспечивать пожарную безопасность. Подвалы нередко служат техническими зонами, где располагаются ключевые инженерные коммуникации, поддерживающие работу всего дома. Действующие нормативы строго запрещают складирование и применение легковоспламеняющихся веществ в подвальном пространстве. Нарушение этого требования может спровоцировать пожар или взрыв с вероятностью частичного или полного обрушения постройки. Рекомендуется держать подвальную дверь закрытой на замок, при этом обеспечив наличие ключей. Оконные проемы должны быть остеклены, а прилегающая территория регулярно очищаться от посторонних предметов.

Кроме того, собственникам жилых домов необходимо запросить у соответствующих служб технические условия (ТУ) для присоединения к ключевым инженерным коммуникациям: водопроводной сети, газовой магистрали, системе отвода сточных вод, теплосети и линии электропередач. Организация, поставляющая коммунальные услуги, определяет точки подключения к сетям и их рабочие характеристики. Опираясь на эту информацию, проектировщики создают подробный проект строительства здания, включающий схемы и чертежи. Важно соблюдать установленные нормативы по расстояниям между различными видами коммуникаций. К примеру, требования и нормы безопасной установки электропроводки регламентируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). В местах соприкосновения кабелей и проводов с элементами строения необходимо применять негорючие материалы.

Кроме того, обязательна защита с применением изоляционных материалов. Возведение жилого дома требует подготовки необходимой документации.

Для начала строительных работ необходимо получить разрешение, подтвердить право собственности на участок или предоставить договор аренды, а также согласовать проект.

Отсутствие или неправильное оформление документов может повлечь за собой штрафы, а в серьезных случаях – демонтаж незаконно возведенной постройки.

К примеру, запрещается объединять вентиляционную систему с системой отвода дыма. Владелец загородного дома должен систематически контролировать наличие тяги и, если требуется, очищать дымоходы от засоров. Такую проверку, а также необходимый ремонт, следует проводить до начала отопительного периода. Недопустимо оставлять работающие печи и камины под надзором несовершеннолетних, использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости (такие как бензин или керосин), а также хранить рядом с печами легковоспламеняющиеся материалы и газовые баллоны. Не разрешается применять уголь или газ в отопительных приборах, не рассчитанных на использование данных видов топлива. Для поддержания комфортной среды в частном доме зачастую необходимо применение газового оборудования.

Согласно требованиям противопожарной безопасности, газовые баллоны следует располагать в пристройках, отделенных от основных стен здания. Рекомендуется размещать баллон у глухой стены на расстоянии не менее пяти метров от входной двери. Не допускается хранение газовых баллонов на территориях, предназначенных для проезда пожарной техники, в местах эвакуации, а также в кухнях, банях, подвальных, цокольных, чердачных и мансардных пространствах.

Необходимо регулярно проводить огнезащитную обработку частного дома и окружающих построек с использованием специальных огнезащитных красок и лаков. Как правило, это подразумевает нанесение пропиток на деревянные конструкции. Пропитка с антипиренами не только увеличивает огнестойкость дерева, но и защищает его от воздействия биологических факторов.

Обязательной огнезащите подлежат несущие конструкции дома. Выбор состава для обработки и частота ее проведения определяются с учетом материалов несущих элементов, класса пожарной опасности строения и других факторов.

Правила установки газовых сетей регламентируются строительными нормами и правилами (СНиП) 2.04.08. В этом документе строго определены места для ввода газовых коммуникаций – обычно это кухня или котельная. Для жилых зданий с печным отоплением допускается ввод газа через жилую комнату. В этом случае владелец обязан установить внешний запорный кран или вентиль.

При прокладке наружных трубопроводов на стенах зданий, их диаметр не должен превышать 50 мм, а соединения следует выполнять сваркой. Установлены следующие минимальные расстояния от газовых магистралей до других объектов: до автомобильных дорог – 7 м, до водопроводных сетей – 1,5 м, до канализационных систем – 2 м, до линий электропередач – 5 м. Особые требования предъявляются к расстоянию от газопровода до охранной зоны, основания здания и самого строения. Обеспечение водой загородного участка может осуществляться как посредством подключения к общей водопроводной сети, так и с использованием индивидуальных источников, таких как колодец или родник, с промежуточным резервуаром. Текущие стандарты предписывают минимальное давление в водопроводной трубе на уровне 0,1 МПа. По правилам, расстояние от водопровода до жилого дома должно быть не менее 5 метров, но при недостатке места допускается уменьшение до 1,5 метров. В таком случае обязательно применение труб из стали или полимерных материалов. Водопроводные сети должны прокладываться на расстоянии не менее трех метров от любых ограждений, включая заборы, и не ближе двух метров к деревьям. Расположение водопроводных коммуникаций относительно других инженерных сетей регламентируется действующими нормативными документами. Водопроводные колодцы рекомендуется размещать на расстоянии не менее 50 метров от возможных источников загрязнения, например, свалок, септиков и аналогичных объектов.

Канализационные системы на приусадебных участках проектируются с расчетом на самотечный принцип работы. Нарушения при монтаже канализационных труб могут привести к нежелательным последствиям для владельца дома. В частности, возможны затопления территории или внутренних помещений сточными водами.

Для предотвращения загрязнения соседних территорий или объектов, требующих санитарной защиты, минимальный диаметр наружной канализации должен составлять 100 мм.

При этом уклон трубопровода по отношению к общему коллектору должен быть не менее 8%, а глубина залегания в земле – не менее 0,3 метра.

В процессе возведения построек запрещено применение материалов, представляющих опасность для здоровья и окружающей среды. При возведении индивидуального жилого дома обязательным этапом является определение расчетного показателя конструктивной пожарной опасности. Этот параметр отражает способность строительных элементов и материалов противостоять воздействию пламени. Показатель пожарной опасности (ППО) – важный компонент системы классификации объектов с точки зрения пожарной безопасности. Объекты классифицируются по четырем категориям ППО, каждая из которых характеризуется определенным набором технических показателей и свойств.

Разные элементы зданий имеют различную способность сопротивляться огню, оцениваемую в диапазоне от 15 до 90 минут. Наивысшая степень защиты от огня, достигающая 360 минут, достигается благодаря специальной обработке поверхностей с применением огнезащитных смесей и пропиток. Риск возникновения пожара в строительных конструкциях связан с их влиянием на скорость распространения огня, формирование опасных факторов пожара и другими характеристиками.

Оценка степени пожарной безопасности базируется на проектной документации и наличии систем оповещения о возгорании. В соответствии с установленной степенью огнестойкости здания разрабатывается список необходимых защитных мероприятий и устанавливается частота проведения инспекций. Корректировка уровня пожарной безопасности возможна исключительно при изменении характеристик строительных материалов и компонентов конструкции.

В частных домах для защиты жильцов и имущества от пожара необходимо иметь под рукой основные средства пожаротушения. Они помогают сдержать распространение огня на начальной стадии. От того, насколько доступны и работоспособны эти средства, зависит успешность борьбы с огнем и масштаб ущерба. Пользоваться ими могут как сами владельцы дома, так и прибывшие пожарные.

Размещение плана эвакуации с обозначением запасных выходов у входа в подвал может быть целесообразным решением. Владельцы жилья обязаны оборудовать подвальное помещение первичными средствами пожаротушения, такими как порошковые огнетушители и огнестойкие полотна. Запрещается загромождать проходы мебелью или другими предметами. Курение и использование открытого огня в подвале недопустимы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Противопожарная безопасность на этапе строительства индивидуального жилого дома требует учета множества важных аспектов. Существенные различия разделяют процессы строительства на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), и на территориях садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Исключительно земли ИЖС позволяют возводить капитальные жилые строения, пригодные для постоянного проживания. Обычно эти участки располагаются в границах населенных пунктов, что упрощает доступ к инженерным сетям. Земли СНТ, напротив, ориентированы на ведение садоводства и огородничества, являясь их первостепенной целью, и зачастую находятся вне городской черты. Постройки на землях СНТ считаются предназначенными для сезонного использования.

Важным элементом функционирования СНТ является наличие утвержденного устава. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность для владельцев ИЖС, при этом размер штрафа зависит от тяжести нарушения и его последствий. В 2025 году штрафные санкции могут колебаться в диапазоне от 1 000 до 400 000 рублей.

Помимо этого, надзорные инстанции обладают полномочиями потребовать перемещения или демонтажа постройки. В ситуации, когда несоблюдение правил повлекло за собой потерю собственности сторонних граждан, значительный вред самочувствию или летальный исход, разбирательство ведется в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. При подобных нарушениях, ответственное лицо может столкнуться не только с финансовым штрафом, но и с обязательными трудовыми повинностями, а также с лишением свободы или ее ограничением. В соответствии с текущими правовыми нормами, к категории индивидуального жилищного строительства (ИЖС) причисляются постройки, имеющие не более трех надземных уровней. К таким объектам предъявляется множество обязательных требований, касающихся оптимального размещения постройки и соблюдения правил пожарной безопасности. В случае выявления каких-либо несоответствий нормам, собственнику грозят штрафные санкции и другие меры государственного воздействия. При этом владелец обязан оперативно устранить выявленные недостатки, в противном случае его ожидают серьезные последствия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Архитектурная среда обитания инвалидов и престарелых. М., 1989. 601 с.

Ерёмченко М. А. Движение людских потоков в школьных зданиях: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.10. М., 1978. 186 с.

Ложкин В.С. Памятка-инструкция для ответственного за обеспечение пожарной безопасности офисных помещений по выполнению возложенных на него ежедневных обязанностей. М.: Безопасность труда и жизни, 2019. 211 с.

Ложкин В.С. Памятка-инструкция для ответственного за обеспечение пожарной безопасности производственных помещений по выполнению возложенных на него ежедневных обязанностей. М.: Безопасность труда и жизни, 2020. 652 с.

Михайлов Ю. М. Пожарная безопасность в офисе. М.: Альфа-пресс, 2018. 144 с.

Михайлов Ю.М. Пожарная безопасность в строительстве. М.: Альфа-пресс, 2015. 641 с.

Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. М.: Энергия, 2016. 745 с.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. М.: Безопасность труда и жизни, 2021. 918 с.

Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности. ГОСТ Р 53324-2009. М.: Энергия, 2016. 441 с.

Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Москва: Гостехиздат, 2017. 320 с.

Паскутина О.В. Безопасность труда и пожарная безопасность при механической обработке металла на станках и линиях. М.: РИПО, 2017. 108 с.

Перечень помещений и зданий энергетических объектов ПАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности. М.: Альвис, 2022. 120 с.

СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования: свод правил Гарант: информ.-правовое обеспечение. Электрон. дан. М., 2009. Доступ из локальной сети б-ки Академии ГПС МЧС России.

Шильдс Т. Дж. Исследование эвакуации крупных торговых комплексов. Пожаровзрывобезопасность. 2002. Номер 6. С. 57-66.

Шурин Е.Т. Результаты экспериментов по определению некоторых параметров эвакуации немобильных людей при пожаре. Системы безопасности: материалы 10-й науч.-техн. конференции. М.: Академия ГПС МВД РФ, 2001. С. 114-117.

Эллисон В.А. Пожарная профилактика в изложении применительно к курсу пожарного техникума. В 2 т. М.: Изд-во НКВД СССР, 1931. Т. 1: Основы и принципы. 262 с.

FIRE SAFETY REQUIREMENTS FOR THE CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL RESIDENTIAL BUILDINGS: CURRENT REALITIES AND CURRENT PROBLEMS

Fedyanin, Vitaly Ivanovich¹, Kvashnina, Galina Anatolievna²,
Shutkin, Alexander Nikolayevich³

¹Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fedyanin.50@mail.ru

²Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

³Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

Abstract

The article discusses a set of legislative measures that establish clear fire safety requirements for the construction of individual residential buildings, obliging owners to ensure fire protection distances, use non-combustible materials and structures, and comply with a number of other mandatory measures. A number of government agencies, including the Ministry of Emergency Situations, the State Fire Supervision Service and the Ministry of Construction, are responsible for monitoring compliance with these requirements. They regularly update and adjust regulatory documents, adapting them to modern conditions, and constantly remind homeowners of the need for strict compliance with fire protection measures.

Keywords: fire, control, nature, home, law.

REFERENCE LIST

Arhitekturnaya sreda obitaniya invalidov i prestarelyh. M., 1989. 601 s.

Eryomchenko M. A. Dvizhenie lyudskih potokov v shkol'nyh zdaniyah: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.23.10. M., 1978. 186 s.

Lozhkin V.S. Pamyatka-instrukciya dlya otvetstvennogo za obespechenie pozharnoj bezopasnosti ofisnyh pomeshchenij po vypolneniyu vozlozhennyh na nego ezhdnevnyh obyazannostej. M.: Bezopasnost' truda i zhizni, 2019. 211 s.

Lozhkin V.S. Pamyatka-instrukciya dlya otvetstvennogo za obespechenie pozharnoj bezopasnosti proizvodstvennyh pomeshchenij po vypolneniyu vozlozhennyh na nego ezhdnevnyh obyazannostej. M.: Bezopasnost' truda i zhizni, 2020. 652 s.

Mihajlov YU. M. Pozharnaya bezopasnost' v ofise. M.: Alfa-press, 2018. 144 s.

Mihajlov YU.M. Pozharnaya bezopasnost' v stroitel'stve. M.: Al'fa-press, 2015. 641 s.

Normy pozharnoj bezopasnosti. Obuchenie meram pozharnoj bezopasnosti rabotnikov organizacij. M.: Energiya, 2016. 745 s.

Obuchenie meram pozharnoj bezopasnosti rabotnikov organizacij. M.: Bezopasnost' truda i zhizni, 2021. 918 c.

Ograzhdeniya rezervuarov. Trebovaniya pozharnoj bezopasnosti. GOST R 53324-2009. M.: Energiya, 2016. 441 s.

Opoveshchenie i informirovanie v sisteme mer grazhdanskoj oborony, zashchity ot chrezvychajnyh situacij i pozharnoj bezopasnosti. Moskva: Gostekhizdat, 2017. 320 s.

Pasyutina O.V. Bezopasnost' truda i pozharnaya bezopasnost' pri mekhanicheskoj obrabotke metalla na stankah i liniyah. M.: RIPO, 2017. 108 s.

Perechen' pomeshchenij i zdaniy energeticheskikh ob"ektov RAO "EES Rossii" s ukazaniem kategorij po vzryvopozharnoj i pozharnoj bezopasnosti. M.: Al'vis, 2022. 120 s.

SP 5.13130.2009. Sistemy protivopozharnoj zashchity. Ustanovki pozharnoj signalizacii i pozharotusheniya avtomaticheskie. Normy i pravila proektirovani: svod pravil Garant: inform.-pravovoe obespechenie. Elektron. dan. M., 2009. Dostup iz lokal'noj seti b-ki Akademii GPS MCHS Rossii.

SHil'ds T. Dzh. Issledovanie evakuacii krupnyh torgovyh kompleksov. Pozharovzryvobezopasnost'. 2002. Nomer 6. S. 57-66.

SHurin E.T. Rezul'taty eksperimentov po opredeleniyu nekotoryh parametrov evakuacii nemobil'nyh lyudej pri pozhare. Sistemy bezopasnosti: materialy 10-j nauch.-tekhn. konferencii. M.: Akademiya GPS MVD RF, 2001. S. 114-117.

Ellison V.A. Pozharnaya profilaktika v izlozhenii primenitel'no k kursu pozharnogo tehnikuma. V 2 t. M.: Izd-vo NKVD SSSR, 1931. T. 1: Osnovy i principy. 262 s.